

Paradiso Perduto

Le origini di Wonder Woman

ILEANO BONFÀ

V2 13 MAR 2020 (V1 31 MAG 2018)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1254050>

ABSTRACT

This paper describes the creation of the comics character Wonder Woman by the psychologist William Moulton Marston in the 1940s. Wonder Woman roots can be traced back to the american feminism of the 1910-20s. The analysis of selected Wonder Woman stories shows their connection with the women's condition in the world war II. The spirit of the first stories surfaces again in the second wave of the feminist movement and in the popular culture.

Keywords: Wonder Woman, William Moulton Marston, Comics, Popular Culture, Feminism in the United States.

(ita) Viene descritta la creazione del personaggio dei fumetti Wonder Woman da parte dello psicologo William Moulton Marston negli anni '40 del '900. Le radici ideali del personaggio Wonder Woman si possono rintracciare nel femminismo americano degli anni dieci-venti del '900. Le storie di Wonder Woman analizzate mostrano una relazione con la condizione delle donne americane durante la seconda guerra mondiale. Lo spirito delle prime storie riaffiora di nuovo nella seconda ondata del femminismo e nella cultura di massa.

Parole chiave: Wonder Woman, William Moulton Marston, Fumetti, Cultura di massa, Femminismo negli Stati Uniti

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

E ora qualcosa di completamente diverso

Negli Stati Uniti i comics apparvero come strisce disegnate (Strips o Funnies) nei quotidiani alla fine del XIX secolo.¹ Magnati della stampa come Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst li introdussero per raggiungere un più vasto pubblico, che comprendesse gli immigrati. Grazie ad artisti come Richard Outcault (autore di Yellow Kid), Winsor McCay (Little Nemo), Lyonel Feininger (Kin-der-Kids) e George Herriman (Krazy Kat) le Strip conobbero un enorme successo, con inserti domenicali a colori. Un sistema di agenzie (strip syndicates) curava la distribuzione ai quotidiani dei vari stati.

Non ci volle molto perché le Strip fossero ristampate in libretti (comic books) di vario formato; *Famous Funnies* (Eastern Color 1934) stabilì uno standard: libretti a colori di circa 10,5x7 pollici, venduti a 10 centesimi.² Rimaneva ancora un passo: la produzione di comic book che non fossero ristampe, ma nuove storie che non si esaurissero in poche strisce. Il primo numero di *Action Comics* (National Periodicals 1938) con il personaggio di Superman diede inizio alla Golden Age dei comics.³ Nel 1939 il N.27 di *Detective Comics*⁴ lanciò il vigilante Batman. Presto le testate più vendute superarono il milione di copie. I sottogeneri pubblicati erano western, mystery, comico o romantico, ma i protagonisti delle storie più diffuse erano super-eroi. Oltre a Superman ricordiamo Captain Marvel (Fawcett, 1941)⁵ e Captain America (Marvel, 1941).

In questo panorama di azione e forza virile erano relativamente poco presenti le protagoniste femminili.⁶ Fino al Dicembre 1941 quando la All-American Publications di Charles Gaines pubblicò nel N. 8 di *All-Star Comics* "Arriva Wonder Woman".

Infine, in un mondo straziato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per cui i problemi e le azioni degli uomini sono come un gioco da bambini...Bella come Afrodite - Saggia come Atena - Con la velocità di Mercurio e la forza di Ercole - è

¹ Per una analisi si veda David Manning WHITE e Robert Herman ABEL, *The Funnies. An American Idiom*. By Various Authors. With Illustrations; xv. 304. Free Press of Glencoe: New York: Collier-Macmillan: London, 1963 (Trad.it. *Sociologia del fumetto americano*, 1963; repr., Milano: Bompiani, 1966).

² Roger Sabin, *Comics, comix & graphic novels/a history of comic art*, (New York: Phaidon press, 1996) 20, 35.

³ Durata fino a circa il 1950; dopo una crisi del mercato fu seguita dalla Silver Age (iniziata circa nel 1956), Bronze Age etc, secondo le diverse classificazioni degli esperti.

⁴ Da *Detective Comics* prende il nome l'attuale editrice DC Comics (ex National Comics). Editori con diverse ragioni sociali pubblicavano le varie testate. Dal 1940 (*Action Comics* N.23) le copertine mostravano il logo "A DC publication" (dal 1941 "A Superman DC publication"), inteso però come marchio di qualità e non marchio editoriale, Levitz, Paul, e Josh Baker, *The Golden Age of DC Comics 1935-1956*, 2013; Aa.Vv, *La grandiosa DC Comics. All'origine del supereroe*. Ediz. illustrata (Napoli: COMICON Edizioni, 2016).

⁵ Per un certo periodo le vendite di Captain Marvel superarono quelle di Superman: Larry Tye, *Superman: the high-flying history of America's most enduring hero*, 1st ed (New York: Random House, 2012) 54.

⁶ Ricordiamo Sheena, una jungle queen creata da Will Eisner e Jerry Iger; Miss Fury (1941-1952), Script e disegni di una donna, June Tarpe Mills <http://comicbookplus.com/?cid=3266>; Lady Luck di Will Eisner (come Ford Davis) <http://comicbookplus.com/?cid=1313>; Invisible Scarlet O'Neil di Russell Stamm (1940) <http://comicbookplus.com/?cid=1955>, pubblicate prima come strip sui giornali e poi nei comic book; Mike Madrid, ed., *Divas, dames & daredevils: lost heroines of golden age comics* (Ashland, OR: Exterminating Angel Press, 2013).

conosciuta solo come WONDER WOMAN, ma chi sia o da dove sia venuta, nessuno lo sa!⁷.

All'inizio dell'avventura, Steve Trevor, un aviatore americano, precipita su "un'isola che non appare su nessuna mappa, nella vasta distesa dell'oceano". Mentre il pilota viene salvato e curato, Ippolita, regina dell'isola e delle Amazzoni che la abitano, racconta alla figlia Diana una storia stupefacente: "Nell'antica Grecia, molti secoli fa, noi Amazzoni eravamo la più avanzata nazione. Le donne governavano e tutto andava bene." Poi però Ercole sconfisse le Amazzoni con l'inganno e le rese schiave.⁸ Supplicarono allora la dea Afrodite che le liberò e le guidò:

Afrodite ci impose di lasciare il mondo degli uomini e fondarne uno nuovo tutto per noi! Afrodite decretò anche che dovessimo sempre portare questi bracciali, per ricordarci della schiavitù e diffidare degli uomini...In quest'Isola Paradiso non conosciamo il bisogno, la malattia, l'odio e la guerra...Così noi Amazzoni abbiamo di gran lunga superato la civiltà dell'uomo! Non solo siamo più forti e sagge degli uomini - ma le nostre armi sono migliori - i nostri aerei più avanzati!

Trevor informa la regina che guerra e dittature minacciano il mondo; Afrodite e Atena, dee tutelari delle Amazzoni, danno il responso:

Dovete riportare il pilota in America, accompagnato dalla più forte e saggia delle Amazzoni, per aiutare l'America, ultima cittadella della democrazia e dei diritti delle donne!

La più forte e saggia delle Amazzoni, selezionata in una serie di competizioni, si rivela Diana, ovvero Wonder Woman. Le avventure successive sarebbero state ambientate soprattutto in America.

Già dal Gennaio 1942 nella nuova serie *Sensation Comics*. Wonder Woman aveva l'immagine di copertina - e d'ora in poi l'avrebbe sempre avuta.

Le storie erano firmate "Charles Moulton". Ma chi era costui? E da dove venivano queste idee su mitologia greca, Amazzoni e diritti delle donne? E quei bracciali poi?

Per capirlo bisogna tornare all'inizio del secolo, prima a Cambridge - Università di Harvard e poi a New York.

Harvard

Lo pseudonimo "Charles Moulton" univa i secondi nomi di Maxwell Charles Gaines (l'editore, noto anche come Charles Gaines) e di William Moulton Marston, il vero autore.

Marston nacque a Saugus, MA il 9.5.1893. Si distinse per lo studio e gli interessi diversificati e già sui 13 anni incontrò la ragazza che poi avrebbe sposato, la coetanea Sadie Elizabeth Holloway, nata nell'Isola di Man (UK) nel 1893, intelligente e vivace.⁹

Marston si trasferì a Cambridge per frequentare l'Università nel settembre 1911. Harvard non ammetteva ragazze ai propri corsi e Holloway si iscrisse al college femminile di Mount Holyoke, South Hadley, Massachusetts. C'erano altre cose che Harvard non ammetteva: quando la *Harvard Men's League for Woman Suffrage*, fondata tra gli altri da John Reed - allora un senior - invitò la

⁷ "Introducing Wonder Woman" —All-Star Comics #8, December 1941; Le prime storie sono ristampate in William Moulton Marston et al., *Wonder Woman, the Golden Age omnibus* Vol.1-3 (DC Comics 2016-2018); William Moulton Marston e H. G Peter, *Wonder Woman: The Complete Dailies 1944-1945*, The Library of American Comics (San Diego, CA: IDW Publishing, 2014); quando non indicato diversamente le traduzioni sono dell'autore.

⁸ Per il mito delle Amazzoni nella classicità si veda e.g. Mark Morford e Robert Lenardon, *Classical Mythology* (New York: Oxford University Press, 2003) 212, 530, 564; Guidorizzi, Giulio, a c. di. *Il mito greco*. Milano: Mondadori, 2012, Vol.2 Gli Eroi, Rif. Amazzoni a p. 1565; Diodoro Siculo *Biblioteca Storica* III 52-55, IV 16, 28.

⁹ Per i dati biografici la fonte principale è Jill Lepore, *The Secret History of Wonder Woman*, (New York: Alfred A. Knopf, 2014), v. anche Geoffrey C. Bunn, «The Lie Detector, Wonder Woman and Liberty: The Life and Work of William Moulton Marston», *History of the Human Sciences* 10, n. 1 (1 febbraio 1997): 91–119, <https://doi.org/10.1177/095269519701000105>.

suffragetta inglese Emmeline Pankhurst l'università non la ospitò. La conferenza si tenne quindi in un teatro e forse Marston fu presente.¹⁰

Il college di Holloway era "una cittadella dei diritti delle donne": la preside e larga parte del corpo insegnante erano a favore del suffragio femminile. Nei comics le ragazze dell'Holliday College, guidate da Etta Candy, aiuteranno spesso Wonder Woman. Holloway adorava il greco ed il *Sappho* di Wharton¹¹ era sul comodino quando morì, all'età di cento anni.¹²

Fin dall'inizio Marston frequentò il Laboratorio di Psicologia di Harvard. Con lui collaborava Holloway; concepirono qui la ricerca sul collegamento delle emozioni con la pressione sanguigna, l'idea embrionale del Lie Detector, pubblicata nel 1917.¹³ Alcune vignette di Wonder Woman raffigurano la macchina degli esperimenti di Marston.

Marston ed Holloway ottennero il loro Bachelor Degree nel 1915, sposandosi nel settembre. Si iscrissero alla facoltà di Legge (Law School), rispettivamente ad Harvard e all'Università di Boston. Durante la guerra Marston continuò i suoi esperimenti presso le strutture militari.¹⁴

Marston e Holloway si laurearono in Legge nel giugno 1918, ottenendo in Agosto l'abilitazione alla professione...In Settembre 1919, Marston si iscrisse nel programma PhD di Harvard in filosofia e Holloway nel programma MA (Master of Arts) a Radcliffe.

Tutti i corsi per laureate di Radcliffe si tenevano ad Harvard e i Marston frequentarono per due semestri il Laboratorio di Psicologia diretto da Herbert Langfeld.¹⁵

Le ricerche continuarono e Marston ottenne il PhD nel 1921. Holloway rivendicò poi sempre l'idea dell'esperimento originale.

Le Suffragette, i Rossi e il controllo delle nascite

All'inizio del XX secolo il suffragio femminile era un problema nazionale e partiti politici lo avevano inserito nel programma. La NAWSA (*National American Woman Suffrage Association*) contava nel 1916 due milioni di iscritte - "un esercito di giovani Amazzoni"¹⁶ - ed organizzava regolari manifestazioni nella capitale. Margaret Sanger e la sorella minore Ethel Byrne vivevano a New York ed erano femministe, una parola che stava sostituendo il termine suffragette.¹⁷ Iscritte a club femministi e radicali frequentavano persone come Emma Goldman (aka *Red Emma*), Charlotte Perkins Gilman, Crystal e Max Eastman.¹⁸ Quest'ultimo pubblicava con John Reed *The Masses*,

¹⁰ Lepore, Ch. 1.

¹¹ Henry Thornton Wharton, *Sappho. Memoir, Text, Selected Renderings, and a Literal Translation* (London; Chicago: J. Lane; A.C. McClurg & Co., 1898).

¹² Lepore, Ch. 31.

¹³ William Moulton Marston, "Systolic Blood Pressure Symptoms of Deception," *Journal of Experimental Psychology* 2 (1917): 117-76. ora in American Polygraph Association, «Polygraph, SPECIAL ISSUE WILLIAM MOULTON MARSTON» 4, n. 14 (1985): 289-320.

¹⁴ Bunn 95ff.

¹⁵ Lepore, Ch. 6, 7.

¹⁶ Anne Firor Scott e Andrew MacKay Scott, *One Half the People: The Fight for Woman Suffrage* (University of Illinois Press, 1982) 39.

¹⁷ Karen Manners Smith *New paths to power: 1890-1920* in Nancy F. Cott, ed., *No small courage: a history of women in the United States* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2000) 398-99.

¹⁸ Blanche Wiesen Cook FEMALE SUPPORT NETWORKS AND POLITICAL ACTIVISM: Lillian Wald, Crystal Eastman, Emma Goldman in Nancy F. Cott e Elizabeth H. Pleck, ed., *A Heritage of her own: toward a new social history of American women*, A Touchstone book (New York: Simon and Schuster, 1979) 412ff. Alcune sequenze del film *Reds* di Warren Beatty (1981) possono dare un'idea di questo ambiente.

“Mensile dedicato agli interessi della classe lavoratrice”.¹⁹ The Masses pubblicò articoli a sostegno del suffragio femminile, ed il “Woman’s Number” (Dec. 1911).

Gilman aveva pubblicato *Women and Economics* (1898) e *The Man-made World* (1911): la necessità di affrancarsi dalla dipendenza economica in un mondo creato dagli uomini tornerà nelle storie di Wonder Woman.²⁰ Seguì nel 1915 il romanzo utopistico *Herland*,²¹ una terra isolata in cui vivono solo donne, che si riproducono per partenogenesi. La loro è una società ideale, “un paese inesplorato di pure amazzoni”, in cui guerra e sopraffazione sono sconosciuti.

All'inizio avevamo giudicato quelle donne inevitabilmente digiune di tante cose che per noi erano conoscenza ordinaria, alla stregua di bambini, o selvaggi. Avevamo poi dovuto ricrederci, e ammettere che erano ignoranti come Platone e Aristotele, con una potenza intellettuale paragonabile a quella degli antichi Greci.

...

Tre milioni di donne ultraintelligenti, o due milioni contando solo le adulte...Noi le avevamo pensate ‘Donne’ e perciò timide e trepidanti. ma erano passati duemila anni da che avevano avuto qualcosa di cui avere paura, e certo da più di mille quello era un sentimento dimenticato.

...

“Cerchiamo soprattutto di sviluppare due virtù»...«che ci sembrano indispensabili per una vita degna: una capacità di giudizio limpido e lungimirante, e una forte volontà diretta al bene. Facciamo ogni sforzo, per coltivare nelle nostre bambine queste due doti: chiarezza di giudizio e forza di volontà.”

Le donne avevano partecipato attivamente alle esperienze utopistiche negli Stati Uniti. Donne come Ann Lee, leader degli Shakers — credenti nella bisessualità di Dio —; come Frances Wright, nelle comunità di New Harmony — fondata da Robert Owen — e di Nashoba; come Jemima Wilkinson che fondò la comunità *Jerusalem*.²²

Dal 1914 Sanger pubblicava il foglio femminista *Woman Rebel*²³ e si era convinta, come Ethel Byrne, che il controllo delle nascite era più urgente del voto alle donne.²⁴ Nell’ottobre 1916, Sanger e Byrne aprirono la prima clinica per il controllo delle nascite a Brooklyn. Le autorità la chiusero, arrestandole per violazione delle legge dello Stato di New York che vietava qualunque tipo di anticoncezionali. Byrne attuò uno sciopero della fame in cui rischiò di morire; Sanger scontò trenta giorni di prigione.²⁵

Negli anni successivi Sanger fondò la *Birth Control Review*, e la *American Birth Control League*.

¹⁹ L’intera collezione è disponibile online presso NYU <http://dlib.nyu.edu/themasses/>

²⁰ Charlotte Perkins Gilman, *Women and Economics: A Study of the Economic Relation Between Men and Women as a Factor In...*(Small, Maynard, & company, 1898); *The Man-Made World: Or, Our Androcentric Culture* (Charlton Co., 1911); Carl N. Degler, «Charlotte Perkins Gilman on the Theory and Practice of Feminism», *American Quarterly* 8, n. 1 (1956): 21–39, <https://doi.org/10.2307/2710295>.

²¹ Charlotte Perkins Gilman, *Herland*, Auckland: Floating Press, 1915 (trad. it. di Franco Venturi, *Terradilei*, Milano: La vita felice, 2015).

²² Mark Holloway, *Heavens on Earth: Utopian Communities in America 1680-1880*. (1951) (New York, 1966) 55-59, 114-115, 59-64.

²³ “Margaret Sanger Papers Project” (NYU) <https://www.nyu.edu/projects/sanger/>

²⁴ Linda Gordon BIRTH CONTROL AND SOCIAL REVOLUTION in Nancy F. Cott e Elizabeth H. Pleck, ed., *A Heritage of her own: toward a new social history of American women* 445ff; Margaret Sanger, *My Fight for Birth Control* (London: Faber & Faber, 1932) 61-62.

²⁵ David M Kennedy, *Birth Control in America: The Career of Margaret Sanger* (New Haven: Yale Univ. Pr., 1976) 83-85.

In agosto 1920 il Diciannovesimo emendamento introdusse il suffragio femminile e in ottobre Sanger pubblicò *Woman and the New Race*,²⁶ con la prefazione di Havelock Ellis che Sanger aveva conosciuto in UK e di cui aveva pubblicato il saggio "The Love Rights of Women".²⁷ Lepore evidenzia così la futura importanza del libro:

Quando [Marzo 1944], Marston assunse una giovane donna chiamata Joye Hummel per aiutarlo a scrivere le storie di *Wonder Woman*, Olive Byrne diede ad Hummel una copia di *Woman and the New Race*, dicendole che era tutto quello che le serviva sapere per scrivere *Wonder Woman*²⁸

Sesso, bugie e film sonori

Olive Byrne nacque nel Febbraio 1904; Margaret Sanger, infermiera e sua sorella maggiore aiutò Ethel Byrne a partorire. Una sera, tornando a casa ubriaco, il marito di Ethel Byrne sentì la bambina piangere, la prese, e la gettò nella neve. Poi tornò ad ubriacarsi. Margaret Sanger corse fuori per toglierla dalla neve e riportarla in casa: aveva creato il primo legame con la futura *Wonder Woman*.

Nel 1921 Marston insegnò psicologia legale alla American University come ordinario [The dean granted Marston tenure, dice il libro citato in nota] e direttore del Dipartimento di Psicologia. Consulente in vari processi, cercò di far ammettere nei tribunali il suo Lie Detector, senza fortuna. Quando l'università non rinnovò l'incarico, Marston si trasferì a Tufts, un college femminile, come assistente di psicologia. [Assistant Professor of Philosophy, centering his attention particularly on psychology]

Dopo gli studi inferiori, Olive Byrne si era iscritta nel 1922 a Tufts, e seguì il corso di Marston (1925-26) che la arruolò come assistente per una serie di ricerche sulle emozioni.

Byrne ottenne il suo BA il 14-6-1926. Marston aveva intanto stabilito una relazione con Byrne: forse per questo non gli fu rinnovato l'incarico a Tufts.

La relazione continuò e Olive Byrne si trasferì dai Marston, dove si sarebbe poi occupata della casa, mentre Holloway continuava a lavorare. La relazione tra Olive e Elizabeth non fu mai chiara e molte cose sono state dette. Ma è un fatto che ciascuna diede il nome dell'altra ai figli e, dopo la morte di Marston, vissero sempre insieme.

Holloway allora era editor negli uffici di New York della Encyclopaedia Britannica; Marston contribuì alla quattordicesima edizione l'articolo "Analysis of Emotions".²⁹

Nel 1928 Marston pubblicò *The Emotions of Normal People*³⁰ in cui individua le emozioni base Dominance (D), Compliance (C), Inducement (I), Submission (S) con le relazioni D-C, I-S. Da queste nascono le emozioni complesse come Appetite (desiderio di possedere e avere successo) e Love: "l'amore (vero amore non *sex appetite*) è per l'organismo umano il fine ultimo di ogni attività" (q.v. 391). Nel mondo creato dagli uomini abbiamo sviluppato anormali, mostruosi *appetites*:

To satisfy them, even partially, we must have things, and more things, and to get things we are obliged to comply with the people who now possess them. They set the standards...which enforce compliance with their own thing-getting activities.³¹

Per ristabilire la normalità emozionale servono *Love Leaders*. Gli uomini non sono adatti per motivi "intra-organic" (393) ed il compito ricade sulle donne che prima però devono uscire dalla

²⁶ Margaret Sanger, *Woman and the New Race* (New York: Brentano's, 1920).

²⁷ Poi in Havelock Ellis, *Little Essays of Love and Virtue* (New York: George H. Doran Company, 1922), 102-115.

²⁸ Lepore, Ch. 12.

²⁹ Lepore, Ch. 10, 8, 14, 16.

³⁰ William Moulton Marston, *Emotions Of Normal People* (Kegan Paul Trench Trubner And Company., Limited, 1928).

³¹ Per soddisfarli, anche in parte, dobbiamo possedere cose, sempre più cose, e per averle dobbiamo obbedire a chi le possiede. Essi definiscono gli standard...che implicano obbedienza alle loro attività orientate al possesso.(ibid.)

dipendenza economica, comprendere i meccanismi emozionali e conquistare posti di potere in politica ed economia, capacità che si potranno evolvere “within a few generations” (394).³² Sia Holloway che Byrne avevano la laurea in psicologia e spesso collaborarono con Marston. In particolare molte delle critiche alle psicologie sessiste in *Emotions of Normal People* provengono dalla ricerca di Olive Byrne per la sua tesi di Master alla Columbia University.³³

Non riuscendo ad assicurarsi una cattedra, Marston accettò una consulenza presso Carl Laemmle, a capo degli Universal Studios a Hollywood e per qualche tempo Marston e Byrne si trasferirono in California, (Gennaio 1929).

Marston si era da sempre interessato al cinema: mentre era ad Harvard, nel 1915, aveva partecipato ad un concorso della Edison Company per la miglior sceneggiatura scritta da uno studente. Si aggiudicò il premio con *Jack Kennard, Coward*, superando più di 300 concorrenti.³⁴ Olive ebbe due figli da Marston, dichiarando invece un matrimonio con ‘William K. Richard’.³⁵ In questo periodo, in cui Byrne badava alla casa e Marston svolgeva lavori saltuari, il lavoro di Holloway manteneva la famiglia. Passavano le estati a Truro (Cape Cod) vicino alla casa di Ethel Byrne e vicino alla casa che Margaret Sanger aveva acquistato da John Reed, nel 1917, quando era andato in Russia per documentare la Rivoluzione di Ottobre. Nell’estate del 1935 la famiglia traslocò a Cherry Orchard, una grande casa con prato, giardino, alberi di ciliegio a Rye, New York. Byrne era staff writer per *Family Circle*, una rivista femminile settimanale distribuita negli empori dal 1932. Come Olive Richard scriveva articoli in cui intervistava William Marston, che illustrava le sue teorie sulle emozioni o spiegava l’utilizzo del Lie Detector. Era davvero pubblicità, ma avrebbe dato luogo ad una svolta imprevedibile.

Ispirati da Marston, John Larson e poi Leonarde Keeler, perfezionarono la macchina negli anni Venti. Dipartimenti di polizia in tutto il paese acquistarono il ‘polygraph’. Invano Marston pubblicò il libro *The Lie Detector Test* nel 1938 per rivendicare la sua priorità.³⁶

L’Isola Paradiso

Nel 1940 il Chicago Daily News pubblicò il breve articolo di fondo “Una vergogna nazionale” che attaccava in modo radicale i comic book.³⁷ Questi periodici, ammoniva Sterling North, pieni di Superuomini, donne discinte, armi automatiche ed omicidi stavano contaminando le giovani menti, crescendo una “una generazione ancora più feroce della precedente”. Nulla si salvava, nemmeno la stampa a colori: “i crudi neri e rossi rovinano il naturale senso per il colore dei bambini”.³⁸

Anche i dime novels che secondo North erano “letteratura classica” in confronto ai comic book, erano stati a suo tempo definiti una “una vergogna nazionale”.³⁹ Così pure i pulps che avevano

³² Per una analisi si veda Matthew Brown, «Love Slaves and Wonder Women: Radical Feminism and Social Reform in the Psychology of William Moulton Marston», *Feminist Philosophy Quarterly* 2, n. 1 (8 luglio 2016), <https://doi.org/10.5206/fpq/2016.1.1>; e Bunn 102ff.

³³ Brown, 9-14; Lepore, Ch. 16; Byrne ottenne il Master il Primo Giugno 1927, con la tesi “The Evolution of the Theory and Research on Emotions”.

³⁴ Lepore, Ch. 4.

³⁵ Byrne Holloway (n. 1931-02-12), Donn (n. 1932-09-20); Da Holloway nacquero Moulton “Pete” (1928-08-26) e Olive Ann “O.A.” (1933-02-22).

³⁶ Ken Alder, *The Lie Detectors: The History of an American Obsession* (New York: Free Press, 2007), xiii, 146ff, 182.

³⁷ Sterling North, “A National Disgrace”, Chicago Daily News, 8 Maggio 1940.

³⁸ David Hajdu, *The Ten-Cent Plague: The Great Comic-Book Scare and How It Changed America* (Farrar, Straus and Giroux, 2008) 40-41.

³⁹ “National shame” in *The Atlantic Monthly* nel 1906 (David Hajdu, *The Ten-Cent Plague*, 41)

poi sostituito i dime novels, erano stati oggetto di normative volte a bandire i più spicy dai Newsstand.⁴⁰

L'articolo, indirizzato ai genitori, e ripreso da numerosi periodici, sollevò un sentimento diffuso tra educatori e bibliotecari.⁴¹ Il possibile montare di un'ondata puritana sollevò un sentimento diverso tra gli editori di comic book, che vedevano in pericolo un florido mercato: secondo una stima nel 1941 i newsstand vendevano ogni mese da sette a dieci milioni di comics, per un ricavo lordo annuo di 8-12 milioni di dollari. Negli anni successivi le vendite mensili passarono a 15 milioni (1942) e 25 milioni (1943). Ogni albo poteva a sua volta avere anche cinque lettori. Gli editori pubblicavano gli albi in anticipo rispetto alla data di copertina per aumentare il periodo di esposizione.⁴²

Harry Donenfeld (National Periodicals) e Charles Gaines (All-American Publications) decisero di costituire un Comitato Consultivo (Editorial Advisory Board) con esperti nei settori di "psicologia infantile, istruzione e welfare" per prevenire le critiche e rassicurare i genitori.

Family Circle pubblicò a sua volta un articolo: Olive Richard intervistava Marston, che si rivelava esperto di questo nuovo mezzo di comunicazione di massa. "Fanno bene ai bambini questi fumetti?" - Chiedeva. Secondo Marston, Superman in particolare "rappresenta il desiderio di sviluppare la potenza della nazione, impiegandola per proteggere la gente innocente ed amante della pace".⁴³ I Comics che mostravano la violenza erano però censurabili, aggiungeva Marston. L'accento a Superman fu musica per le orecchie di chi lo pubblicava. Charles Gaines, ex-insegnante, si occupava del comitato e vi chiamò Marston. Ne facevano parte, tra gli altri, Pearl S. Buck, Premio Nobel; Josette Frank, staff advisor del Comitato Libri per Bambini della Child Study Association; Robert Thorndyke, professore nel Department of Educational Psychology alla Columbia University. Inoltre la Dr. Lauretta Bender, psichiatra dell'infanzia associata al Bellevue Hospital di New York, presentò un paper sui comics alla riunione annuale della American Orthopsychiatric Association, tenutasi a New York nel Febbraio 1941 in cui apprezzava i comics per il loro effetto "catartico". Qualche anno dopo *The Journal of Educational Sociology* pubblicò il numero speciale "The Comics as an Educational Medium" (December 1944) con un articolo di Bender.⁴⁴

Marston suggerì a Gaines che una eroina femminile avrebbe meglio rappresentato i più sani principi da includere nei comics. Fu convincente e, ottenuta l'approvazione di Gaines, stese il primo soggetto nel Febbraio 1941: "Suprema, the Wonder Woman",⁴⁵ che il curatore Sheldon Mayer ridusse a "Wonder Woman". Marston assunse e stipendiò come disegnatore Harry G. Peter, allora sessantenne.⁴⁶ Peter abitava a New York dal 1907 e aveva conosciuto la disegnatrice femminista Lou Rogers lavorando per la rivista *The Modern Woman* (1912-1917). Su istruzioni di Marston, Peter preparò dei bozzetti.⁴⁷

⁴⁰ Nel Marzo 1934 Paul Moss, il funzionario competente di New York City, vietò la vendita delle riviste "indecent". V. Douglas Ellis et al., ed., *The art of the pulps: an illustrated history* (San Diego, CA: IDW Publishing, 2017) 195.

⁴¹ Amy Kiste Nyberg, *Seal of approval: the history of the comics code*, Studies in popular culture (Jackson [Miss.]: University Press of Mississippi, 1998) 6.

⁴² David Hajdu, *The Ten-Cent Plague*, 45; Bradford W. Wright, *Comic book nation: the transformation of youth culture in America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001) 31.

⁴³ "Don't Laugh at the Comics," *Family Circle*, 25.10.1940. Cf. Lepore Ch. 22, Bunn 106.

⁴⁴ David Hajdu, *The Ten-Cent Plague*, 45-46. Amy Kiste Nyberg, *Seal of approval*, 15-16. Frank rassegnò l'incarico non approvando il contenuto dei comics nel Gennaio 1942 (Lepore, Ch. 27 nota 22). Nel Febbraio 1944 Bender entrerà nel Comitato (ibid. nota 28). Bender, Lauretta. «The Psychology of Children's Reading and the Comics». *The Journal of Educational Sociology* 18, n. 4 (1944): 223-31. <https://doi.org/10.2307/2262695>.

⁴⁵ Dopo essere stato assunto come scrittore Marston lasciò il Comitato.

⁴⁶ Roy Thomas, *Wonder Woman: the war years 1941-1945* (New York: Chartwell Books, 2015), 9.

⁴⁷ Un esempio si può vedere in William Moulton Marston e H. G Peter, *Wonder Woman: The Complete Dailies 1944-1945*, 2014. 6.

Diana, figlia della regina Ippolita e poi nota come Wonder Woman, ebbe un succinto costume coi colori della bandiera americana, corpetto, shorts e stivali. Ebbe anche i bracciali che Olive era solita indossare e con cui Wonder Woman respingeva i proiettili. Ippolita deteneva il Cinto Magico (Magic Girdle). Col suo influsso, grazie al potere che vi aveva infuso Aphrodite, le Amazzoni erano immortali, finché non lasciavano Paradise Island.⁴⁸ Come altri supereroi, la principessa Diana assume la seconda identità di Diana Prince, segretaria del colonnello Darnell dell'Office of Military Intelligence in Washington."⁴⁹

La prima storia "Arriva Wonder Woman", di cui abbiamo già detto, uscì su All-Star Comics #8, Dicembre 1941 firmata "Charles Moulton". Secondo Roy Thomas⁵⁰ l'idea di anticipare la prima uscita, prevista su Sensation Comics #1, fu una decisione dell'ultimo minuto: lo script fu ridotto per le poche pagine a disposizione e la cover non richiama il nuovo character.

La storia delle origini tornò in *Wonder Woman* #1 (Summer 1942): l'archeologo Dr. Hellas trova una vecchia pergamena — "La più grande scoperta dei nostri tempi!...La storia delle invincibili Amazzoni!". Mentre Superman è l'unico superstite di un mondo alieno, le Amazzoni formano una società alternativa al 'Man's World'; anche se storicamente il mito greco le dipingeva come un esempio negativo di quello che poteva accadere se le donne avessero conquistato il potere.⁵¹ In un contesto favorevole il mito trascende la propria origine e crea identità:

La società amazzonia, tutt'uno come mitologia, storia e incubo maschile universale, rappresenta una civiltà in cui le donne regnavano culturalmente sovrane *a causa* della loro identità sessuale. (Proprio come gli uomini hanno regnato culturalmente sovrani a causa della *loro* identità sessuale).⁵²

Nel Dicembre 1941, il giorno 7, forze aeronavali giapponesi attaccarono la base americana di Pearl Harbor nelle Hawaii, provocando l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. In molte occasioni Wonder Woman combatterà i militari dell'Asse e la loro quinta colonna.

Il mensile *Sensation Comics* pubblicò le successive storie dal Gennaio 1942. In una di esse Diana riceve dalla madre un lazo magico (Magic Lasso)⁵³ dagli straordinari poteri e che obbliga chi ne viene legato a dire la verità, un'allusione al Lie Detector caro a Marston.

Il successo fu immediato, se è vero che già dal Luglio 1942 Wonder Woman ebbe una rivista dedicata. Marston decise di uscire dall'anonimato con il comunicato stampa "Noto psicologo rivelato autore del campione di vendite Wonder Woman".⁵⁴ In diverse occasioni Wonder Woman avrebbe superato le vendite di Superman.⁵⁵

⁴⁸ All-Star Comics #8, December 1941. Anche il cinto di Ippolita è un retaggio della mitologia classica, Morford, Mark O, e Robert J Lenardon. *Classical Mythology* 527.

⁴⁹ Sensation Comics #3, Marzo 1942, "A Spy in the Office"; qui vediamo Diana Prince azionare un Lie Detector.

⁵⁰ Thomas, Wonder Woman: the war years 1941-1945, 9.

⁵¹ Lefkowitz, Mary R. *Women in Greek Myth*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins Univ. Press, 2007, 4-5; Eva C Keuls, *The Reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens* (New York: Harper & Row, 1985) 44-47; Jeannine Davis-Kimball, *Warrior Women: An Archaeologist's Search for History's Hidden Heroines* (New York: Warner Books, 2002) 112ff.

⁵² Amazon Societies: Visions And Possibilities in Phyllis Chesler, *Women and Madness* (Garden City, N.Y: Doubleday, 1972), 284 (Trad. it. di Paola Carreras, *Le donne e la pazzia*, Einaudi 1977, 300).

⁵³ Sensation Comics #6, Giugno 1942.

⁵⁴ Lepore Ch. 26.

⁵⁵ Tim Hanley, *Wonder Woman Unbound: The Curious History of the World's Most Famous Heroine* (Chicago: Chicago Review Press, 2014) 17.

Fronte interno

Quali erano i temi “educativi” che i lettori trovavano nelle avventure dell’eroina in quel periodo? Una storia significativa è “Battaglia per le donne” (*Battle for Womanhood*)⁵⁶ in cui avversario di Wonder Woman è Marte (Mars), il dio della guerra, disegnato come un centurione romano. Nelle storie più recenti, a partire dal reboot di George Pérez, è Ares, più coerente con il pantheon greco.⁵⁷

Già apparso in un comic book del 1940, Marte fu un personaggio fisso di *Planet Comics* (Fiction House) dal 1941 al 1945 quando Mysta, una nuova eroina, lo sconfisse.⁵⁸ Il Marte di *Wonder Woman*⁵⁹ è simile a quello di *Planet Comics* nel costume romano e nei poteri mentali. In “Marte God of War” (*Planet Comics* #15) Marte prende il controllo mentale del dittatore assiano (Axian dictator) — una trasparente immagine di Hitler — per scatenare una guerra. Così in *Wonder Woman* #2 (Fall 1942) Marte controlla la mente di Hitler, a cui si indirizza come “Earth Slave NZ-1”. Dal già citato articolo *Don't Laugh at the Comics* sappiamo che Marston seguiva i comic books. Il fratello di Olive, Jack Byrne, era editor di Fiction House:⁶⁰ si può ben supporre che Marston conoscesse *Planet Comics* e vedesse in Marte il character perfetto per diventare l’arci-nemico di Wonder Woman.

In *Battle for Womanhood*, preoccupato dal ruolo delle donne nella guerra in corso contro le potenze dell’Asse, Marte ascolta un rapporto:

“Ci sono otto milioni di donne americane in attività collegate alla guerra - nel 1944 saranno diciotto milioni!”

“Donne! Questa deve essere opera di Afrodite!...Se le donne acquistano potere durante la guerra sfuggiranno completamente alla dominazione dell’uomo!

Conquisteranno una orribile indipendenza!”

“L’apparizione di Wonder Woman nel 1941 parve preludere ai cambiamenti portati dalla guerra nelle tradizionali limitazioni delle donne.” afferma Emily Yellin.⁶¹

Marte influenza in modo subliminale il Dr. Psycho, che a sua volta odia le donne, a screditare il loro lavoro. Psycho ipnotizza la moglie Marva, una medium, e con i di lei poteri provoca incidenti e sabotaggi da attribuire alle lavoratrici.

Secondo Lepore, Hugo Münsterberg, direttore del laboratorio di Psicologia ad Harvard negli anni in cui Marston era studente, ispirò il Dr. Psycho. Münsterberg, proveniente dalla Germania, criticava gli Stati Uniti per la troppa eguaglianza dei sessi, portando ad esempio le donne del suo paese che curavano la casa; morì nel 1916, dopo che il suo supporto alla causa tedesca nella prima guerra mondiale gli aveva alienato ogni simpatia.⁶²

Dopo alterne lotte, Wonder Woman sconfigge Psycho e così dialoga con Marva:

“Sottomettermi ad un marito crudele mi ha rovinato la vita! Ma che può fare una debole ragazza?”

“Diventa forte! Guadagnati da vivere - Arruolati nelle WAC o nelle WAVES e lotta per il tuo paese! Ricorda che meglio saprai lottare, meno dovrai farlo!”

⁵⁶ Wonder Woman (I Series) #5, June-July 1943.

⁵⁷ Wonder Woman (II Series) #1, February 1987; Ares, Marte in Phil Jimenez, John Wells, e William Moulton Marston, *The essential Wonder Woman encyclopedia: the ultimate guide to the Amazon princess* (New York: Del Rey/DC/Ballantine Books, 2010).

⁵⁸ National Comics #1 (Quality Comics, July 1940); Planet Comics (Fiction House) #15 (Nov.1941), #35 (Mar. 1945); Cf. Mitchell Maglio, Roy Thomas, e James Ware, *Fiction House: From Pulp to Panels, from Jungles to Space*, (2017) 20, 38-39. Issue #15 on-sale date was 1941-08-12, <https://www.comics.org/issue/1760/>

⁵⁹ Wonder Woman #1 (Summer 1942).

⁶⁰ Lepore Ch. 19; Maglio, Fiction House 22.

⁶¹ Emily Yellin, *Our Mothers' War: American Women at Home and at the Front during World War II*, 2005, 105.

⁶² Lepore, Ch. 3; Bunn 93.

140.000 donne si arruolarono nei Women's Army Corps (WAC), 100.000 entrarono in marina come WAVES (Women Accepted for Voluntary Emergency Service).⁶³ Mentre Wonder Woman pilotava un aereo invisibile ultra-veloce,⁶⁴ dal 1942 1102 donne parteciparono a missioni militari non di combattimento. Inquadrate dal 1943 come Women Airforce Service Pilots (WASP) consegnarono aerei, formarono bersagli, pilotarono il P-39 — che i piloti maschi chiamavano Flying Coffin — e i B-29 Superfortress; trentotto di loro persero la vita. Il programma WASP fu chiuso nel Dicembre 1944 e le donne congedate come semplici civili. Solo nel 1977 il presidente Carter firmò la legge che le riconosceva *veterans*. Nel 2009 Il presidente Obama ed il Congresso accordarono loro la Congressional Gold Medal; tra le motivazioni: esse affrontarono preponderanti discriminazioni culturali e di genere contro donne in ruoli non tradizionali e superarono ingiustizie e disuguaglianze per servire la nazione;⁶⁵ Nel reboot di Pérez, Diana Rockwell, madre di Steve Trevor, sarà una di queste pilote.⁶⁶ I timori di Marte erano giustificati: il loro numero passò dai 13 milioni di occupate nel 1940 ai 18,5 milioni nel 1944, quando erano più di un terzo della forza lavoro del paese. Nell'industria aeronautica circa 500.000 donne costruivano aerei...il 10 per cento degli operai nei cantieri navali erano donne...La partecipazione delle donne ai sindacati risultò più che quadruplicata. Circa 3,5 milioni di donne erano iscritte ai sindacati alla fine del 1944, mentre nel 1938 erano solo 800.000.⁶⁷

Rosie the riveter diventò il simbolo della donna nell'industria bellica.⁶⁸ Il tema delle donne che lavorano e della parità dei salari è affrontato nella storia "Perfidia ai grandi magazzini" (*Department Store Perfidy*)⁶⁹. Le commesse impiegate nei grandi magazzini della giovane e ricca Gloria Bullfinch, pagate sotto il livello di sussistenza, scendono in sciopero. Diana, col suo lazo magico, ipnotizza Gloria: "Dimenticherai che tu sei Gloria Bullfinch! Quando ti svegli sarai Ruth Smith, una povera ragazza che cerca lavoro." e la manda a lavorare come commessa nel suo stesso grande magazzino. Dopo aver provato la sua stessa medicina ed essere ritornata normale, Gloria migliora le condizioni di lavoro e raddoppia i salari. Prima della seconda guerra mondiale esisteva un doppio mercato del lavoro: per le donne nei servizi, per gli uomini nella fabbrica e nelle professioni.⁷⁰ Prima della guerra le donne che lavoravano in lavanderie, grandi magazzini, ristoranti ed alberghi guadagnavano in media \$24.50 alla settimana, paragonati ai \$40.35 alla settimana per il lavoro nelle fabbriche durante la guerra.⁷¹

⁶³ Elaine Tyler May *Pushing the limits: 1940-1961* in Nancy F. Cott, ed., *No small courage: a history of women in the United States* 485-6.

⁶⁴ *Sensation Comics* #1 (January 1942).

⁶⁵ Amy Nathan, *Yankee Doodle Gals: Women Pilots of World War II* (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2001) 8-9, 20-21, 68, 73, 75, 84; <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ40/html/PLAW-111publ40.htm>

⁶⁶ "Echoes of the Past" *Wonder Woman* (II Series) #12, January 1988.

⁶⁷ Boyer, Richard Owen, & Herbert M Morais. *Labor's Untold Story*. New York: United Electrical, Radio & Machine Workers of America, 1997, 335 (Trad. it. di Vito Gallotta, *Storia del movimento operaio negli Stati Uniti: 1861-1955*, Bologna: Odoja, 2012, 454-455).

⁶⁸ Sherna B Gluck, *Rosie the Riveter Revisited: Women, the War, and Social Change* (Boston: Twayne, 1987).

⁶⁹ *Sensation Comics* #8, Agosto 1942.

⁷⁰ Allison McNeill et al., *American Home Front in World War II* (Detroit: UXL, 2005) 108.

⁷¹ Elaine Tyler May *Pushing the limits: 1940-1961* in Nancy F. Cott, ed., *No small courage: a history of women in the United States*, 476.

L'indipendenza della donna, cara alle Amazzoni, pervade quasi tutte le storie.⁷² Se nella "Amazon Bride"⁷³ Diana immagina di sposare Steve Trevor, al risveglio si accorge con sollievo che era un sogno.

Nel 1937 Marston tenne una conferenza stampa in cui prevedeva che in futuro le donne avrebbero governato il mondo e, fornendo una lista delle persone che più avevano contribuito all'umanità, citò al secondo posto Margaret Sanger subito dopo Henry Ford e prima di F.D. Roosevelt. Associated Press e diversi giornali ripresero la notizia. Il Los Angeles Times scrisse "FEMININE RULE DECLARED FACT."⁷⁴

Chi se ne fosse fosse ricordato non avrebbe trovata così strana la copertina del N. 7 di *Wonder Woman* (Inverno 1943) col titolo "Wonder Woman for President!". Tra gli avanzatissimi congegni a disposizione delle Amazzoni dell'Isola Paradiso spicca la Sfera Magica (*Magic Sphere*)⁷⁵ donata alla regina Ippolita da Atena, un grande schermo circolare che può mostrare gli eventi del passato e del futuro, per ogni luogo della Terra.

"Domani è ieri" - Dice Ippolita "Gli eventi futuri esistono già perché sono creati dagli eventi passati! Poiché la nostra Sfera Magica registra tutto ciò che è accaduto, può prevedere tutto ciò che accadrà in futuro!"⁷⁶

Sintonizzata sul 3000 A.D., Washington, la Sfera mostra il futuro in cui le donne governano ed una donna è presidente. Non tutto sarà perfetto: il malvagio senatore Heeman, a capo del "Man's World Party" progetta un colpo di stato:

"Voi donne siete delle sciocche idealiste! Avete impedito a noi uomini di far soldi con le cariche pubbliche. Avete insegnato al popolo ad eleggere funzionari che servono il pubblico senza aspettarsi niente!"

Nel futuro ci sarà sempre Wonder Woman: sconfigge il senatore e la nuova presidente sarà Diana. "Tutti gli uomini sono molto più felici quando la loro natura forte e aggressiva è controllata da una donna saggia e amorevole!" — Conclude Ippolita, esponendo una delle teorie favorite di Marston.⁷⁷

Alice Marble, associate editor di *Wonder Woman* e famosa campionessa di tennis, curava l'inserito "Wonder Women of History" con vita e fatti di donne come Florence Nightingale, Madame Curie, Susan B. Anthony, Giovanna D'Arco.

Nell'Agosto 1942 'Olive Richard' pubblicò un altro dei suoi articoli-intervista a Marston in cui "questo Nero Wolfe della psicologia" illustrava la teoria nei suoi comics:

"I ragazzi, giovani o meno, soddisfano i loro desideri mentali leggendo i fumetti" - "Wonder Woman e la tendenza maschile ad accettare il potere dell'amore femminile che lei rappresenta, indicano che il primo passo psicologico è stato compiuto."⁷⁸

Marston chiama Olive "la mia Wonder Woman"

"i vostri bracciali sono l'ispirazione originale per quelli amazzonici di Wonder Woman."⁷⁹ "I bracciali di Wonder Woman la proteggono dai proiettili nel malvagio mondo degli uomini."

⁷² Nella storia "The return of Diana Prince" Sensation Comics #9, Settembre 1942 Wonder Woman, come Diana Prince, si lascia sfuggire, rivolta ad una donna, "Ti invidio come moglie e madre". Ma è l'eccezione alla regola.

⁷³ Comic Cavalcade #8 (Autunno 1944).

⁷⁴ Bunn 105, Lepore Ch. 21.

⁷⁵ All Star Comics #8, Dicembre 1941.

⁷⁶ Wonder Woman, #7, Inverno 1943.

⁷⁷ Brown, «Love Slaves and Wonder Women», 31; Bunn, 104.

⁷⁸ Olive Richard, «Our Women Are Our Future», *Family Circle*, 14 agosto 1942. <http://www.angelfire.com/indie/jamietakot/Article3.htm>.

⁷⁹ Come già accennato, in questi articoli 'Olive Richard' fingeva di conoscere Marston solo in quanto giornalista per *Family Circle*.

mostra un comic book in cui l'eroina respinge i proiettili sparati da individui "dall'aspetto evidentemente Teutonico" a bordo di un motoscafo⁸⁰ e conclude:

"Mai farsi dominare da un uomo per nessuna ragione. Non so quale miglior consiglio si possa dare alle donne moderne di questa regola data da Afrodite alle Amazzoni".

Dal Maggio 1944 il King Features Syndicate (Hearst Corporation) distribuiva ai quotidiani la strip di Wonder Woman.⁸¹ Solo supereroi come Superman e Batman avevano una loro daily strip, indice di una grande diffusione. A questo punto per Marston era difficile scrivere tutte le storie richieste ed assunse Joye Hummel, sua ex-allieva di 19 anni.⁸² Tra le storie di Hummel "Il tradimento portava una camicia verde" ("When Treachery Wore a Green Shirt") denuncia il clima di intolleranza che si sviluppava e che sarebbe poi sfociato nel maccartismo (McCarthyism) e nella Red Scare.⁸³

Pochi mesi dopo Marston si ammalò gravemente di polio e più tardi di cancro. Morì ancora giovane il 5.2.1947. Nonostante si fosse proposta Elizabeth Holloway, National Comics affidò la serie a Robert Kanigher che sminuì il femminismo del personaggio a vantaggio dei toni *romance*.⁸⁴ Hummel, il cui lavoro Marston approvava, lascerà dopo il matrimonio.

Il comics code recitava "Il trattamento delle storie sentimentali dovrà sottolineare il valore della famiglia e la santità del matrimonio...il divorzio non sarà rappresentato come desiderabile."⁸⁵ Alla fine della guerra milioni di donne americane che avevano dato un essenziale contributo alla vittoria condivisero il destino di Wonder Woman: le donne arruolate nell'esercito o impiegate nell'industria bellica dovevano tornare alle loro case per lasciare il posto agli uomini.

La paga settimanale delle donne diminuì da cinquanta dollari a trentasette, con un calo del 26%, più di cinque volte la diminuzione post-guerra delle paghe maschili. Tre quarti delle donne che lavoravano nell'industria bellica lavoravano ancora dopo la guerra, ma il 90 per cento di esse guadagnavano meno che durante la guerra.⁸⁶

Questi dati mostrano che dopo la guerra era tornato il doppio mercato del lavoro, come analizzano Kessler-Harris e Hartmann;⁸⁷ "Più imparavamo sull'esperienza delle donne durante la guerra, più ci arrabbiavamo per le possibilità perdute dalle donne." Scrisse Gluck, mentre raccoglieva le loro storie orali negli anni ottanta.⁸⁸

⁸⁰ Cover di Sensation Comics #3 Marzo 1942.

⁸¹ Marston and Peter, Wonder Woman: The Complete Dailies 1944-1945 .

⁸² Cf. l'intervista a Joye Hummel Murchison Kelly in Tom Young, «A Real Life Wonder Woman Adventure», *Smithsonian Libraries Unbound* (blog), 25 settembre 2015, <https://blog.library.si.edu/blog/2015/09/25/a-real-life-wonder-woman-adventure/>.

⁸³ Joye [Hummel] Murchison [as Charles Moulton], Sensation Comics #81 (September 1948)

⁸⁴ Ruth McClelland-Nugent The Amazon Mystique: Subverting Cold War Domesticity in Wonder Woman Comics, 1948-1965 in Chris York, *Comic Books and the Cold War: 1946-1962; Essays on Graphic Treatment of Communism, the Code and Social Concerns* (Jefferson, N.C.: McFarland, 2012) 115-128; Mike Madrid, *The Supergirls: Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroines*, Revised & updated edition (Ashland, Oregon: Exterminating Angel Press, 2016), 54-55.

⁸⁵ Comics Magazine Association of America - Comics Code (1954) in Nyberg, Amy Kiste. Seal of approval: the history of the comics code 166-169.

⁸⁶ Elaine Tyler May Pushing the limits: 1940-1961 in Nancy F. Cott, ed., *No small courage: a history of women in the United States* 493.

⁸⁷ Alice Kessler-Harris, *Out to Work: A History of Wage-Earning Women in the United States* 20th Anniversary Edition (New York: Oxford University Press, 2002) 286-287; Susan M Hartmann, *The Home Front and beyond: American Women in the 1940s* (Boston: Twayne Publishers, 1982) 24-26.

⁸⁸ Sherna B Gluck, *Rosie the Riveter Revisited*, x.

Tyler May introdusse il concetto di “Domestic Containment” per questo clima sociale che collegava la politica della Guerra fredda all’ideale domestico.⁸⁹

Il ritorno delle Amazzoni

Avanti veloce fino al 1972. Gloria Steinem, impegnata nel movimento femminista,⁹⁰ ricordava ancora i comics di Wonder Woman letti da bambina:

Rivedendo queste storie degli anni '40 sono stupefatta dalla forza del loro messaggio femminista... Wonder Woman simboleggia molti dei valori della cultura delle donne che le femministe cercano ora di diffondere. Forza ed auto-sufficienza per le donne, sorellanza e supporto reciproco tra le donne; pacifismo ed apprezzamento del valore della vita umana, una riduzione dell’aggressione “mascolina” e della convinzione che la violenza sia l’unico modo di risolvere i conflitti.⁹¹

Negli anni sessanta sognava di realizzare un musical su Wonder Woman.⁹² Nel primo numero della nuova rivista *Ms.* e per sostenere la candidatura di una donna, Shirley Chisholm, alle primarie del Partito Democratico per la campagna presidenziale, Steinem riprese la copertina “Wonder Woman for President” di cui abbiamo detto.⁹³ Nel 2017 *Ms.* ripropose l’eroina Amazzone per la quinta volta.

Negli anni settanta chi non aveva conosciuto i comics degli anni quaranta poté assistere alle avventure di Wonder Woman in TV. Mentre la prima stagione era fedele al femminismo delle storie originali, nelle due successive prevalevano i motivi di azione ed indagine tipici di quegli anni.⁹⁴ L’iconica Lynda Carter mostrò alle ragazzine un nuovo potenziale.⁹⁵

Nel 2008 al Metropolitan Museum of Art (New York) fu esposto il costume originale indossato nella serie TV: “giovani donne sospiravano eccitate... come se vedessero le reliquie di una santa femminista”.⁹⁶

Dc Comics decise di svecchiare la longeva serie a fumetti, arrivata al N. 329. George Pérez, ai testi ed ai disegni, produsse nel 1987 un reboot che sottolineava la mitologia greca ed i temi

⁸⁹ Elaine Tyler May, *Homeward Bound: American Families in the Cold War Era* (Basic Books, 1988); Robinson, Lillian S. *Wonder Women: Feminisms and Superheroes*. Psychology Press, 2004, 47; Melissa A. McEuen, «Women, Gender, and World War II», *Oxford Research Encyclopedia of American History*, 9 giugno 2016, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199329175.013.55>

⁹⁰ Judith Harlan, *Feminism: A Reference Handbook* (Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 1998) 68.

⁹¹ William Moulton Marston, *Wonder Woman: Introduction by Gloria Steinem. Interpretive Essay by Phillis Chesler. Designed by Bea Feitler.* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972).

⁹² Carolyn G Heilbrun, *The Education of a Woman: The Life of Gloria Steinem* (New York: Dial Press, 1995) 128.

⁹³ Amy Erdman Farrell, *Yours in Sisterhood: Ms. Magazine and the Promise of Popular Feminism* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998) 53-55.

⁹⁴ DVD Edition: Douglas S Cramer et al., *Wonder Woman: the complete collection*, 2007; Andi Zeisler, *Feminism and Pop Culture* (Berkeley, Calif.: Seal Press: Distributed by Publishers Group West, 2008) 78-80; Katherine J Lehman, *Those Girls: Single Women in Sixties and Seventies Popular Culture* (Lawrence, Kan.: University Press of Kansas, 2011) 186-193; Herbie J. Pilato, *Starlog Magazine* n. 260 (March) (1999) 53-58; Marc Andreyko et al., *Wonder Woman '77*. (Burbank, CA: DC Comics, 2016) è una versione di Wonder Woman con le sembianze dell’attrice.

⁹⁵ Jennifer K Stuller, *Ink-Stained Amazons and Cinematic Warriors: Superwomen in Modern Mythology* (London: I.B. Tauris, 2010) xiii.

⁹⁶ Andrew Bolton, Michael Chabon, *Metropolitan Museum of Art (New York) , Superheroes: Fashion and Fantasy* (New York; New Haven: Metropolitan Museum of Art; Yale University Press, 2008); Mike Madrid, *The Supergirls: Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroines* 293-294.

femminili, se non proprio femministi, contenuti nelle vecchie storie.⁹⁷ Si alternarono poi autori di cui alcuni come Gail Simone e Greg Rucka, forse più di altri, furono fedeli allo spirito del personaggio.

Nata in una utopia di pace, sceglie di lasciarla per entrare in un mondo in guerra...non solo per combattere, ma per sostenere che per noi c'è un modo diverso di vivere. Che un mondo di rispetto e comprensione reciproca è meglio di uno senza; che vale la pena lottare per un mondo di tolleranza ed uguaglianza.

ha scritto quest'ultimo.⁹⁸ Mike Madrid ha definito la Wonder Woman di Simone come nobile e coraggiosa, una magnifica guerriera sicura di sé: un modello per le altre supereroine. Questa versione di Wonder Woman era appassionata, umana e con un sorprendente senso dell'umorismo.⁹⁹

Nel 2016 DC Comics ricordò i 75 anni dalla creazione con la ristampa delle vecchie storie e libri speciali. Il film *Wonder Woman* (2017) riscosse un notevole successo senza tradire il messaggio delle storie originali. "Il comic book originale di Marston è stato la nostra bibbia, in particolare per quanto riguarda lo spirito dei valori che Wonder Woman difende ed il suo posto nel mondo." ha detto la regista Patty Jenkins¹⁰⁰ che lavora al secondo film *Wonder Woman 1984* in uscita June 5, 2020. Il biopic *Professor Marston and the Wonder Women* (2017) di Angela Robinson ha suscitato anche polemiche per l'introduzione di elementi biografici non documentati.¹⁰¹ Ad oggi Wonder Woman rimane la più famosa supereroina di sempre.

⁹⁷ George Pérez et al., *Wonder Woman by George Pérez Omnibus*, 2015.

⁹⁸ Landry Q. Walker, *Wonder Woman: the ultimate guide to the Amazon warrior*, First American edition (New York, New York: DK Publishing, 2017) 7.

⁹⁹ Mike Madrid, *The supergirls: fashion, feminism, fantasy, and the history of comic book heroines* 219; Cf. Jennifer K Stuller, *Ink-Stained Amazons and Cinematic Warriors: Superwomen in Modern Mythology*, 151-152.

¹⁰⁰ Sharon Gosling e Patty Jenkins, *Wonder Woman: the art and making of the film*, First edition (London: Titan Books, 2017) 11; Aviva Dove-Viebahn, «Peace Strength Wisdom Wonder», *Ms. Magazine*, (Fall 2017) 30-33; <http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=wonderwoman.htm>

¹⁰¹ <https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-heroes-and-villains/201710/the-true-story-wonder-womans-marston-m-nage-trois>

Bibliografia

- Aa.Vv. *La grandiosa DC Comics. All'origine del supereroe. Ediz. illustrata*. Napoli: COMICON Edizioni, 2016.
- Alder, Ken. *The Lie Detectors: The History of an American Obsession*. New York: Free Press, 2007.
- American Polygraph Association. "Polygraph, SPECIAL ISSUE WILLIAM MOULTON MARSTON" 4, no. 14 (1985): 289–320.
- Andreyko, Marc, Drew Johnson, Matt Haley, Richard Ortiz, Jason Badower, Cat Staggs, Romulo Fajardo, et al. *Wonder Woman '77. Volume 1*. Burbank, CA: DC Comics, 2016.
- Bender, Lauretta. "The Psychology of Children's Reading and the Comics." *The Journal of Educational Sociology* 18, no. 4 (1944): 223–31. <https://doi.org/10.2307/2262695>.
- Benton, Mike. *Superhero Comics of the Golden Age: The Illustrated History*. Dallas, Tex.: Taylor Pub. Co., 1992.
- Bolton, Andrew, Michael Chabon, and (N.Y.) Metropolitan Museum of Art (New York). *Superheroes: Fashion and Fantasy*. New York; New Haven: Metropolitan Museum of Art; Yale University Press, 2008.
- Boyer, Richard Owen, and Herbert M Morais. *Labor's Untold Story*. New York: United Electrical, Radio & Machine Workers of America, 1997 (Trad. it. Boyer, Richard Owen, Herbert Montfort Morais, Mario Maffi, and Valerio Evangelisti. *Storia del movimento operaio negli Stati Uniti: 1861-1955*. Bologna: Odoya, 2012).
- Brown, Matthew. "Love Slaves and Wonder Women: Radical Feminism and Social Reform in the Psychology of William Moulton Marston." *Feminist Philosophy Quarterly* 2, no. 1 (July 8, 2016). <https://doi.org/10.5206/fpq/2016.1.1>.
- Bunn, Geoffrey C. "The Lie Detector, Wonder Woman and Liberty: The Life and Work of William Moulton Marston." *History of the Human Sciences* 10, no. 1 (February 1, 1997): 91–119. <https://doi.org/10.1177/095269519701000105>.
- Cantarella, Eva. *Gli inganni di Pandora: l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica*. Milano: Feltrinelli, 2019.
- Carifio, Rebecca. "Wonder Woman Revealed: William Moulton Marston, World War II and the Rise of a Superheroine (1941-1959)." *Honors Theses*, May 31, 2015. <https://scarab.bates.edu/honorsthesis/144>.
- Chesler, Phyllis. *Women and Madness*. Garden City, N.Y: Doubleday, 1972 (Trad. it. Chesler, Phyllis, and Franca Ongaro Basaglia. *Le donne e la pazzia*. Torino: Einaudi, 1977).
- Cott, Nancy F., ed. *No Small Courage: A History of Women in the United States*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.
- Cott, Nancy F., and Elizabeth H. Pleck, eds. *A Heritage of Her Own: Toward a New Social History of American Women*. A Touchstone Book. New York: Simon and Schuster, 1979.
- Cowsill, Alan. *DC Comics Year by Year: A Visual Chronicle*. New York: DK Publ., 2010.
- Cowsill, Alan, Alexander Irvine, Steven Korté, Matthew K Manning, Stephen Wiacek, Sven Wilson, Scott Beatty, Robert Greenberger, and Daniel Wallace. *The DC Comics Encyclopedia: The Definitive Guide to the Characters of the DC Universe*, 2016.
- Cramer, Douglas S, Charles B FitzSimons, William M Marston, Stanley Ralph Ross, Alan Crosland, Dick Moder, Lynda Carter, et al. *Wonder Woman: the complete collection.*, 2007.
- Darowski, Joseph J., editor. *The Ages of Wonder Woman: Essays on the Amazon Princess in Changing Times*. Jefferson, North Carolina: McFarland Publishing, 2013.

- Davis-Kimball, Jeannine. *Warrior Women: An Archaeologist's Search for History's Hidden Heroines*. New York: Warner Books, 2002.
- Degler, Carl N. "Charlotte Perkins Gilman on the Theory and Practice of Feminism." *American Quarterly* 8, no. 1 (1956): 21–39. <https://doi.org/10.2307/2710295>.
- Dove-Viebahn, Aviva. "Peace Strength Wisdom Wonder." *Ms. Magazine*, 2017.
- Ellis, Douglas, Ed Hulse, Robert E. Weinberg, and F. Paul Wilson, eds. *The Art of the Pulps: An Illustrated History*. San Diego, CA: IDW Publishing, 2017.
- Ellis, Havelock. *Little Essays of Love and Virtue*. New York: George H. Doran Company, 1922.
- Erdman Farrell, Amy. *Yours in Sisterhood: Ms. Magazine and the Promise of Popular Feminism*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1998.
- Gilman, Charlotte Perkins. *Herland*. Auckland: Floating Press, 1915 (Trad. it. Gilman, Charlotte Perkins, and Franco Venturi. *Terradilei*. Milano: La vita felice, 2015).
- Gilman, Charlotte Perkins. *The Man-Made World: Or, Our Androcentric Culture*. Charlton Co., 1911.
- — —. *Women and Economics: A Study of the Economic Relation Between Men and Women as a Factor In ...* Small, Maynard, & company, 1898.
- Gluck, Sherna B. *Rosie the Riveter Revisited: Women, the War, and Social Change*. Boston: Twayne, 1987.
- Gosling, Sharon, and Patty Jenkins. *Wonder Woman: The Art and Making of the Film*. First edition. London: Titan Books, 2017.
- Guidorizzi, Giulio, ed. *Il mito greco*. Milano: Mondadori, 2012.
- Hajdu, David. *The Ten-Cent Plague: The Great Comic-Book Scare and How It Changed America*. Farrar, Straus and Giroux, 2008.
- Hanley, Tim. *Wonder Woman Unbound: The Curious History of the World's Most Famous Heroine*. Chicago: Chicago Review Press, 2014.
- Harlan, Judith. *Feminism: A Reference Handbook*. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 1998.
- Hartmann, Susan M. *The Home Front and beyond: American Women in the 1940s*. Boston: Twayne Publishers, 1982.
- Heilbrun, Carolyn G. *The Education of a Woman: The Life of Gloria Steinem*. New York: Dial Press, 1995.
- Holloway, Mark. *Heavens on Earth: Utopian Communities in America 1680-1880. (1951)*. New York, 1966.
- Jimenez, Phil, J. M DeMatteis, Joe Kelly, George Pérez, Devin K Grayson, Andy Lanning, Pamela Rambo, Patricia Mulvihill, and Ken Lopez. *Wonder Woman: Paradise Lost*. New York: DC Comics, 2002.
- Jimenez, Phil, John Wells, and William Moulton Marston. *The Essential Wonder Woman Encyclopedia: The Ultimate Guide to the Amazon Princess*. New York: Del Rey/DC/Ballantine Books, 2010.
- Jones, Gerard. *Men of Tomorrow: Geeks, Gangsters, and the Birth of the Comic Book*. New York: Basic Books, 2004.
- Keil, Sally Van Wagenen. *Those Wonderful Women in Their Flying Machines: The Unknown Heroines of World War II*. New York: Rawson, Wade, 1979.
- Kennedy, David M. *Birth Control in America: The Career of Margaret Sanger*. New Haven: Yale Univ. Pr., 1976.

- Kessler-Harris, Alice. *Out to Work: A History of Wage-Earning Women in the United States 20th Anniversary Edition*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Keuls, Eva C. *The Reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens*. New York: Harper & Row, 1985 (Trad. it. Keuls, Eva C, and Bruno Gentili. *Il regno della falloccrazia: la politica sessuale ad Atene*. Milano: Mondadori, 1988).
- Lackmann, Ronald W. *The Encyclopedia of 20th-Century American Television*. New York: Checkmark Books, 2003.
- Lefkowitz, Mary R. *Women in Greek Myth*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins Univ. Press, 2007.
- Lehman, Katherine J. *Those Girls: Single Women in Sixties and Seventies Popular Culture*. Lawrence, Kan.: University Press of Kansas, 2011.
- Lepore, Jill. *The Secret History of Wonder Woman*. First edition. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
- — —. “Wonder Woman for President!” *Bookanista* (blog), December 5, 2014. <http://bookanista.com/woman-president/>.
- — —. “Wonder Woman’s Secret Past.” *The New Yorker*, September 15, 2014. <https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/22/last-amazon>.
- Levitz, Paul, and Josh Baker. *The Bronze Age of DC Comics, 1970-1984*, 2015.
- — —. *The Golden Age of DC Comics 1935-1956*, 2013.
- — —. *The Silver Age of DC Comics: The Super Hero in the Space Age*. Köln; London: Taschen, 2012.
- Madrid, Mike, ed. *Divas, Dames & Daredevils: Lost Heroines of Golden Age Comics*. Ashland, OR: Exterminating Angel Press, 2013.
- — —. *The Supergirls: Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroines*. Revised & Updated edition. Ashland, Oregon: Exterminating Angel Press, 2016.
- Maglio, Mitchell, Roy Thomas, and Hames Ware. *Fiction House: From Pulps to Panels, from Jungles to Space*, 2017.
- Marston, William Moulton. *Emotions Of Normal People*. Kegan Paul Trench Trubner And Company., Limited, 1928.
- — —. “The American Scholar: Why 100,000,000 Americans Read Comics - William Moulton Marston.” Accessed February 17, 2018. <https://theamericanscholar.org/wonder-woman/#>.
- — —. *Wonder Woman: Introduction by Gloria Steinem. Interpretive Essay by Phillis Chesler. Designed by Bea Feitler*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972.
- — —. *Wonder Woman the Golden Age Omnibus Hc Vol 2.*, 2017.
- Marston, William Moulton, and H. G Peter. *Wonder Woman: The Complete Dailies 1944-1945*. The Library of American Comics. San Diego, CA: IDW Publishing, 2014.
- Marston, William Moulton, H. G Peter, and Sandy Jarrell. *Wonder Woman: The Golden Age. Volume Three Volume Three*, 2019.
- Marston, William Moulton, Harry G. Peter, Frank Godwin, Harry Sahle, Darwyn Cooke, Joye Murchison, Robert Kanigher, and Frank Harry. *Wonder Woman, the Golden Age Omnibus*. Burbank, CA: DC Comics, 2016.
- May, Elaine Tyler. *Homeward Bound: American Families in the Cold War Era*. Basic Books, 1988.
- McEuen, Melissa A. “Women, Gender, and World War II.” *Oxford Research Encyclopedia of American History*, June 9, 2016. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199329175.013.55>.
- McNeill, Allison, Richard Clay Hanes, Sharon M Hanes, and Kelly Rudd. *American Home Front in World War II*. Detroit: UXL, 2005.

- Morford, Mark P. O., and Robert J. Lenardon. *Classical Mythology*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Nathan, Amy. *Yankee Doodle Gals: Women Pilots of World War II*. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2001.
- Nicholson, Hope. *The Spectacular Sisterhood of Superwomen: Awesome Female Characters from Comic Book History*. Philadelphia: Quirk Books, 2017.
- Nyberg, Amy Kiste. *Seal of Approval: The History of the Comics Code*. Studies in Popular Culture. Jackson [Miss.]: University Press of Mississippi, 1998.
- Pérez, George, Len Wein, Greg Potter, Bruce D Patterson, Tatjana Wood, Carl Gafford, John Costanza, and Todd Klein. *Wonder Woman by George Pérez Omnibus*, 2015.
- Pilato, Herbie J. "Starlog Magazine." *Starlog Poster Magazine.*, no. 260 (March) (1999).
- Pyle, Kevin C. *Bad for You: Exposing the War on Fun!* New York: Henry Holt And Company, 2014.
- Richard, Olive. "Our Women Are Our Future." *Family Circle*, August 14, 1942. <http://www.angelfire.com/indie/jamietakot/Article3.htm>.
- Robbins, Trina, Barbara Hall, Jill Elgin, Lily Renee, and Fran Hopper. *Babes in Arms: Women in the Comics during World War Two*, 2017.
- Robinson, Lillian S. *Wonder Women: Feminisms and Superheroes*. Psychology Press, 2004.
- Sabin, Roger. *Comics, Comix & Graphic Novels/a History of Comic Art*. New York: Phaidon press, 1996.
- Sanger, Margaret. *My Fight for Birth Control*. London: Faber & Faber, 1932.
- — —. *Woman and the New Race*. New York: Brentano's, 1920.
- Scott, Anne Firor, and Andrew MacKay Scott. *One Half the People: The Fight for Woman Suffrage*. University of Illinois Press, 1982.
- Spillar, Kathy. "Ms. Turns 40-And Wonder Woman's Back On Our Cover!" *Ms. Magazine Blog* (blog), October 1, 2012. <http://msmagazine.com/blog/2012/10/01/ms-turns-40-and-wonder-womans-back-on-our-cover/>.
- Stuller, Jennifer K. *Ink-Stained Amazons and Cinematic Warriors: Superwomen in Modern Mythology*. London: I.B. Tauris, 2010.
- Thomas, Roy. *Wonder Woman: The War Years 1941-1945*. New York: Chartwell Books, 2015.
- Thompson, Don, and Richard A Lupoff. *The Comic-Book Book*. Iola, Wis.: Krause Publications, 1998.
- Tilley, Carol L. "Seducing the Innocent: Fredric Wertham and the Falsifications That Helped Condemn Comics." *Information & Culture: A Journal of History* 47, no. 4 (November 10, 2012): 383–413. <https://doi.org/10.1353/lac.2012.0024>.
- Tye, Larry. *Superman: The High-Flying History of America's Most Enduring Hero*. 1st ed. New York: Random House, 2012.
- United States, Congress, Senate, and Committee on the Judiciary. *Juvenile Delinquency (Comic Books): Hearings before the Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency of The*. Washington: U.S. Govt. Print. Off., 1954.
- Walker, Landry Q. *Wonder Woman: The Ultimate Guide to the Amazon Warrior*. First American edition. New York, New York: DK Publishing, 2017.
- Wertham, Fredric. *Seduction of the Innocent*. New York: Rinehart, 1954.
- Wharton, Henry Thornton. *Sappho. Memoir, Text, Selected Renderings, and a Literal Translation*. London; Chicago: J. Lane; A.C. McClurg & Co., 1898.

WHITE, David Manning, and Robert Herman ABEL. *The Funnies. An American Idiom. Edited by David Manning White and Robert H. Abel. [By Various Authors. With Illustrations. Pp. xv. 304 Free Press of Glencoe: New York: Collier-Macmillan: London, 1963 (Trad. it. White, David Manning, and Robert H. Abel, eds. Sociologia del fumetto americano. 1963. Reprint, Milano: Bompiani, 1966).*

Wright, Bradford W. *Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

York, Chris. *Comic Books and the Cold War: 1946-1962; Essays on Graphic Treatment of Communism, the Code and Social Concerns.* Jefferson, N.C.: McFarland, 2012.

Young, Tom. "A Real Life Wonder Woman Adventure." *Smithsonian Libraries Unbound* (blog), September 25, 2015. <https://blog.library.si.edu/blog/2015/09/25/a-real-life-wonder-woman-adventure/>.

Zeisler, Andi. *Feminism and Pop Culture.* Berkeley, Calif.: Seal Press: Distributed by Publishers Group West, 2008.